

Белоусова Н.И.¹, Бушанский С.П.², Васильева Е.М.³
Москва, ФИЦ ИУ РАН^{1,3}, ЦЭМИ РАН²

О МОДЕЛИРОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПАРАМЕТРОВ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА И ЕСТЕСТВЕННО-МОНОПОЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №20-010-00135.*

Цель данной работы – представить методологические положения по развитию теоретико-прикладных подходов в системе формирования оценок эффективности сетевых инфраструктурных проектов с включением естественно-монопольных индикаторов деятельности (экономии от масштаба, структуры и т.п.).

1. Ключевые направления предлагаемой методологии моделирования направлены на усиление – прежде всего, в социальном контексте - существующего и развиваемого потенциала теоретических и модельных обоснований сетевых инвестиционных проектов и подходов, определяемых учетом естественно-монопольной специфики [1]. В значительной мере это связано с модификацией и корректировкой критериальных показателей и бюджетных ограничений, принимаемых в расчет при оптимизации развития транспортной сети, обеспечением включения показателей сетевой оптимизации в оценки естественно-монопольных индикаторов деятельности; в целом – с взаимоувязкой оценок, ориентированных на нелинейную сетевую оптимизацию, формирование адекватных естественно-монопольных индикаторов и параметров эффективности транспортных сетевых проектов на основе разработки множества допустимых вариантов инвестиционного проектирования с диверсифицированным набором характеристик.

2. При разработке моделей нелинейной оптимизации развития транспортной сети в рассматриваемых контекстах для приближенной корректной оценки внетранспортного эффекта требуется модификация алгоритма решения задачи выбора лучших мероприятий.

Выгоды от изменения бюджетных потоков оцениваются исходя из допущения о рациональности бюджетной политики, направленной на максимизацию общественного эффекта. Соответственно, в случае жесткой ограниченности бюджетных средств, могут привлекаться дополнительные инвестиции.

Для учета эндогенных бюджетных ограничений декомпозиционная подзадача выбора мероприятий разбивается на две: отбора вариантов мероприятий без учета привлечения дополнительных средств по критерию дифференциальной общественной доходности чистых бюджетных

расходов и перераспределения бюджета по годам расчетного периода. В последней подзадаче учитывается дифференциальная (по годам) предельная ценность бюджетных инвестиций и плата за «перераспределение» (за использование средств в более ранний период).

3. При моделировании многопродуктовых функций совокупных издержек, являющихся основой для проверки субаддитивности и оценки естественно-монопольных индикаторов транспортной сети, весьма существенно (особенно в прикладном аспекте) обстоятельство: наличие факторов, учет которых не может считаться пренебрежимо малым и быть просто элиминированным. Например, связанных с качеством добываемых исходных данных, многоэкстремальностью оптимизируемых объектных/общесетевых издержек, обусловленной характером нелинейностей затрат при усилении спроса на перевозки и перегруженности сети. В силу этого, при моделировании естественно-монопольных индикаторов, основанных на оптимальной сетевой инфраструктурной технологии, следует ограничиваться лишь достаточно хорошим к ней приближением, и, соответственно, иметь дело не с классической (по определению) функцией издержек, а лишь по сути с квази-функцией [2-4].

При этом возникает необходимость использования особых модельных подходов, допускающих компромиссы между принятыми ограничениями, и методических приемов, обладающих паллиативным характером, адаптирующихся к ситуационным условиям частичных изменений спроса, принятых значений сетевых параметров типа кружности, связности и т. п.

4. В рамках предлагаемой методологии моделирования взаимосвязей параметров сетевого проекта и естественно-монопольных индикаторов транспортной сети представлены некоторые направления реализации, частично прошедшие экспериментальную проверку при анализе инвестиционных процессов преобразования внегородской транспортной сети в условиях неопределенности и рисков. Так, по одному из направлений реализации в различных социально-экономических обстоятельствах допускаются те или иные варианты проекта и выбор в соответствии с принятым критерием оценки наиболее эффективного из них, в том числе, и при расширении топологии сетевой структуры, и/или – при ее сжатии. Предусматривается параметризация сетевого проекта, прежде всего, оптимизации развития транспортной сети при варьировании изменений ее топологии, технико-технологических и экономических стоимостных (зачастую, нелинейных) характеристик эксплуатации сетевых подсистем, изменений выявляемых объемов спроса на грузовые и пассажирские перевозки, ресурсных ограничений, в том числе, по возможностям инвестиционной активности и т.п. Исследуется влияние указанных параметров сетевого проекта на решение задачи нормативной

идентификации, в которой по результатам анализа субаддитивности функции совокупных издержек при оптимальной технологии перевозок определяется наличие или отсутствие естественно-монопольных свойств транспортной сети [5].

По другому направлению реализации предлагаемой методологии моделирования взаимосвязей параметров сетевого проекта и естественно-монопольных индикаторов транспортной сети рассматривается по сути обратная постановка компьютерных экспериментов. Так, предусматривается, что транспортная сеть является естественной монополией, т.е. обладает присущей ей эффектом синергии, проявляющимся, прежде всего в наличии положительных значений специального технологического детерминанта - экономии от структуры. Этот индикатор оценивается через экономию в общесетевой функции издержек при сравнении вариантов организации многопродуктового производства: совместное производство всех видов продукции/услуг и полностью специализированные производства по одному или нескольким видам деятельности, при обеспечении одного и того же суммарного объема спроса. Исследуются получаемые характеристики ситуационных изменений параметров сетевого проекта, прежде всего, рассчитываемые оценки значений (или их динамики в фазовых пространствах) выбранных или предлагаемых критериальных показателей эффективности.

Такой подход для однопродуктового случая, когда положительные значения экономии от структуры являются не только необходимыми, но и достаточными условиями субаддитивности функции издержек, может быть использован при построении верхних границ затрат инвестиционного проекта, нарушение которых будет означать, что найденная структура сетевого развития не оптимальна или что ошибочно задана исходная область допустимых решений.

Для многопродуктового случая определяются возможности получения оценки параметров сетевого инвестиционного проекта в зависимости от индикатора экономии от структуры, т.е. выявляется, может ли быть сформирована такая функциональная взаимосвязь на основе предположения, что при оптимальном варианте инвестиционного проекта сеть должна оставаться естественной монополией.

5. Ошибки в построении условий задач могут быть связаны с чрезмерно жесткими инвестиционными ограничениями – такими, что предельная оценка инвестиций значительно превышает разумные предположения и, следовательно, выгодно существенно увеличить объем инвестиций в сеть. Ошибки выборки рассматриваемой совокупности проектов и их вариантов также является одним из ограничивающих расчетную системную эффективность факторов. На практике нередко совокупность рассматриваемых мероприятий по развитию сети формируется субъективно, являясь по сути неслучайной целенаправленной

выборкой. Включение мероприятия в инвестиционную программу зависит не только от его эффективности, но и от экспертных суждений, которые, в свою очередь, основываются на доступности информации о мероприятии, а также могут зависеть от его «раскрученности» в СМИ и официальных пресс-релизах (что характерно для мегапроектов). Хорошая выборка мероприятий не должна приводить к существенному ухудшению системного критерия и, вместе с тем, не должна быть чрезмерной, так как предварительные оценки технической возможности и сметной стоимости мероприятий требуют дополнительных затрат времени и финансирования. Так как «генеральная совокупность» множества мероприятий неизвестна, качество рассматриваемой выборки можно оценить лишь косвенно, по ее характеристикам, одной из важнейших из которых, на наш взгляд, является индикатор экономии от структуры.

Одной из причин нарушения естественно-монопольных свойств являются сложившиеся предпочтения пользователей. Выбор пользователей маршрутов, пунктов назначения, времени и целей поездки меняет структуру связей, что может приводить к резким изменениям оптимальных затрат при увеличении спроса на поездки. Это означает, в рамках допущения о естественно-монопольном характере сети региона, что сложившиеся тенденции территориального развития следует пересмотреть, в частности, регулируя территориальную структуру спроса посредством ограничений и стимулирования поездок.

Применение индикаторов естественно-монопольных свойств и на их основе построение динамики (в зависимости от роста объемов спроса) дополнительных показателей эффективности сетевого инвестиционного проекта в сравнении с эталонными условиями, соответствующими функционированию сети как естественной монополии, что позволяет более объективно оценивать качество найденных проектных решений.

Список использованной литературы:

1. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М., Лившиц В.Н., Миронова И.А. О расширении спектра моделей системной оценки эффективности проектов развития сетевой транспортной инфраструктуры // Труды ИСА РАН. 2022. Т. 72. Вып.2. С.3–18. DOI: 10.14357/20790279220201.

2. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. N.Y.: HBJ, 1982.

3. Pulley L.B., Braunstein Y.M. A composite cost function for multiproduct firms with an application to economies of scope in banking // The Review of Economics and Statistics. 1992. V. 74. P. 221-230.

4. Roller L.H. Proper quadratic cost functions with an applications to the Bell System // The Review of Economics and Statistics. 1990. V.72. P. 202-210.

5. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Моделирование диагностики естественно-монопольных свойств транспортных сетей // Труды XVI Межд. школы-симпозиума “Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем” (АМУР-2022), 14 - 27 сентября 2022 года, г. Судак (в печати).